

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14050882>

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕРС И ЕРСМ КОНТРАКТОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УЗБЕКИСТАНА

Ибодиллаев Достон Абдувайт угли

Магистр права

Юрист АО “Алмалыкский горно-металлургический комбинат”

dostonibodillayev@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается понятия ЕРС И ЕРСМ контрактов. Также, автор анализирует порядок регулирования ЕРС И ЕРСМ контрактов отечественным законодательством.

Ключевые слова: ЕРС-контракты, ЕРСМ-контракты, контрактное право, договор строительного подряда, договор поставки.

REGULATION OF EPC AND EPCM CONTRACTS UNDER THE LEGISLATION OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article describes the concepts of EPC and EPCM contracts. The author also analyzes the procedure for regulating EPC and EPCM contracts by domestic legislation.

Keywords: EPC contracts, EPCM contracts, contract law, construction contract, supply agreement.

ЕРС и ЕРСМ – это типы контрактов, используемые в сфере строительства, в основе которых лежит сосредоточение таких элементов как проектирование (Engineering), закупка оборудования (Procurement) и строительство (Construction), а также управление (Management) в ЕРСМ контракте. Идея такого контрактинга состоит в том, что заказчик назначает генерального подрядчика, на

которого возлагает финансово-правовую ответственность в части перечисленных этапов, при этом фактически не участвуя в контроле и управлении проекта. Однако, в договоре типа EPCM заказчик кроме генподрядчика, заключает договоры с подрядчиками и участвует в управлении проекта координационным путем с генподрядчиком и другими подрядчиками. EPC контракт также иногда называется контрактом «под ключ».⁴

Проекты по EPC/EPCM контрактам: проведенные и запланированные

Осуществляется проект «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК», общая стоимость которого 3, 733 млн. долларов США. Генеральные подрядчики — Hyundai Engineering (Республика Корея), Hyundai Engineering and Construction и Enter Engineering (Сингапур). Законодательством было разрешено применять международные стандарты по закупкам, проектированию, инженерным работам, строительству, эксплуатации, техническому обслуживанию, охране здоровья, технике безопасности и защите окружающей среды.

Ведутся активные работы по строительству комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола, производства аммиака и карбамида, а также производства азотной кислоты. Стоимость проекта составляет 500,129 млн. долларов США.

Также реализуется проект «Строительство производства аммиака и карбамида», стоимость которого составляет 985,74 млн. долларов США.

Более того, реализуется проект по «Организации производства азотной кислоты», стоимость которого составляет 216,5826 млн. долларов США.

Реализован проект «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий», объект введен в эксплуатацию в 2019 году. Заказчиком выступила УП «Андижанская ГЭС-2» АО «Узбекгидроэнерго». Генеральным подрядчиком данного проекта является консорциум компаний СП ООО «Energoresurs» и «Hunan Allonward Hydro Generating Equipment Co., LTD» (КНР). Стоимость проекта составила 5,46 млн. долларов США.

Планируется строительство атомной электростанции в 2022 году. Финансировать проект будет сама Республика Узбекистан, а также за счет

⁴ H. Randolph Thomas & Ralph D. Ellis, Interpreting Construction Contracts: Fundamental Principles for Contractors, Project Managers, and Contract Administrators. - American Society of Civil Engineers, 2007. - pp. 464.

госкредита России. Планируется заключение EPC контракта с «Росатом», выступающим генеральным подрядчиком.

Планируется строительство третьей ПГУ мощностью 650 МВт на Навоийской ТЭС. Сумма проекта составит 1187,4 млн. долларов США. На данный момент ведется разработка и согласование тендерной документации по отбору генерального подрядчика на условиях «под ключ».

Вид договора в Узбекистане

EPC договор отсутствует как отдельный вид договора в законодательстве Узбекистана. Данный вид контракта представляет собой смешанный договор, который может включать в себя условия таких видов соглашений как:

- Договор строительного подряда;
- Договор подряда на проектные и изыскательные работы;
- Договор возмездного оказания услуг;
- Договор поставки.

Таким образом, при составлении EPC договора стороны должны учитывать существенные условия и обязательные требования для каждого из указанных выше договоров.

Более того, Положение к Постановлению КМ от 12.09.03 № 395 предписывает некоторые условия для строительства объекта «под ключ». А именно, обязанность по обеспечению материалами, конструкциями и изделиями, необходимыми для строительства, лежит на подрядчике. Подрядчик несет имущественную ответственность в гарантийный период, установленный договором. При строительстве объектов «под ключ» финансирование осуществляется за счет аванса заказчика (до 30%), текущего финансирования (до 50% с учетом аванса), собственных средств подрядчика и кредитов банка. Расчет с подрядчиком осуществляется после окончания строительства, а также после ввода его в эксплуатацию. Также, данным Постановлением утвержден типовой договор подряда на строительство объектов «под ключ»⁵.

Предоставление земельного участка для строительства

Согласно ст.647 ГК заказчик обязан своевременно предоставить земельный участок для строительства⁶. При этом, размер и состояние этого земельного

⁵ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.09.03 № 395 «О мерах по совершенствованию механизма хозяйственных отношений в капитальном строительстве»

⁶ Гражданский Кодекс Республики Узбекистан статья 647

участка должны соответствовать тем, которые указаны в договоре. Если такое указание отсутствует, то площадь и состояние земельного участка должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение, а также завершение в срок.

В свою очередь, в случае предоставления земли, находящейся в муниципальной или государственной собственности, с 1 июля 2018 года земельные участки предоставляются в постоянное пользование для предпринимательской и градостроительной деятельности посредством [единой электронной торговой площадки «E-IJRO AUKSION»](#). Также через данную торговую площадку реализуется право постоянного владения земельными участками для осуществления инвестиционной деятельности, а именно строительство объектов недвижимости (гостиниц, развлекательных торговых комплексов т.д.).

Разрешительные процедуры на строительные работы

Необходимой предпосылкой для заключения ЕРС контракта является получение необходимых административных разрешительных процедур на строительство объектов.

Таким образом, например, с 1 марта 2019 года для осуществления строительно-монтажных работ уже не требуется получение разрешения, но требуется уведомить об их начале⁷ (Административный регламент, утвержденный ПКМ от 28.11.19 № 961).

Также, при перепрофилировании (изменении цели использования) и реконструкции объектов, а также при согласовании изменения внешнего вида зданий и сооружений вдоль магистральных улиц городского и районного значения (в пределах населенных пунктов), автодорог международного и государственного значения требуется получить разрешение⁸.

При несоблюдении разрешительных процедур постройка будет признана самовольной постройкой. В таком случае, лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее прав собственности и не вправе совершать сделки в отношении такой постройки.

⁷ Административный регламент, утвержденный ПКМ от 28.11.19 № 961

⁸ Административный регламент, утвержденный ПКМ от 18.05.18 № 370

REFERENCES:

- 1.Гражданский Кодекс Республики Узбекистан;
- 2.Закон РУз от 28.09.06 №57 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- 3.Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.09.03 № 395 «О мерах по совершенствованию механизма хозяйственных отношений в капитальном строительстве»;
- 4.Административный регламент, утвержденный Постановлением Кабинета Министров РУз от 28.11.19 №961;
- 5.Административный регламент, утвержденный Постановлением Кабинета Министров РУз от 18.05.18 №370;
- 6.Указ Президента РУз от 13.03.20 №5963 «О дополнительных мерах по углублению реформ в строительной отрасли Республики Узбекистан»;
- 7.Постановление Кабинета Министров РУз от 14.05.20 №283 «О мерах по дальнейшему совершенствованию мониторинга внешнеторговых операций в Республике Узбекистан»;
- 8.Указ Президента РУз от 24.08.20 №6044 «О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур»;
- 9.Указ Президента РУз от 22.05.18 №5445 «О дополнительных мерах по оптимизации порядка осуществления проектных и строительных работ в капитальном строительстве».